

**ДВА ЛИСТИ ВІКТОРА ДОМАНИЦЬКОГО ДО ДМИТРА
ДОНЦОВА, ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ
ТА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ НАЙМОЛОДШОГО
З ДОМАНИЦЬКИХ**

Людмила Кузьменко

**TWO LETTERS OF VIKTOR DOMANYTSKY
TO DMYTRO DONTSOV, AS A SOURCE TO THE STUDY
OF BIOGRAPHY AND CREATIVE WORK THE
YOUNGEST FROM DOMANYTSKIES**

Ludmyla Kuz'menko

The article presents and analyzes two letters of the prominent scientist-agronomist, ethnologist, sociologist, cooperator and public figure Viktor Domanytsky (1893–1962) to Dmytro Dontsov (1883–1972) – public and political figure, editor of the “Literary and Scientific Bulletin”. Viktor Domanytsky belonged to a Ukrainian noble family. His two brothers, Vasyl and Platon, also took an active part in the Ukrainian national liberation movement.

The historiography of the issue and the main content of the letters are described. The author appealed to the editor with a request to publish his speech on the feast of the Council in Berlin in 1924, reported some episodes from his personal life: about his stay in the prison in Rivne, about the death of his wife Vera Pisniachevska. The publication also reveals other individual moments of V. Domanytsky’s biography, his interest in creative collaboration with D. Dontsov, and attempts to publish his works in the “Literary-Scientific to the Announcer”. One of V. Domanytsky’s articles “Nation-improving policy of cultural countries” was published in the publication 7 years after it was submitted to the editorial office.

Keywords: Viktor Domanytsky, Dmytro Dontsov, biography, emigration, correspondence.

Постать Віктора Доманицького (1893–1962) – ученого-агронома, етнолога, соціолога, кооператора, громадського діяча ще й донині залишається недостатньо дослідженою в українській історіографії. Він належав до знаної родини Доманицьких, яка мала давнє шляхетське походження¹. Із-поміж трьох братів: Василя, Платона і Віктора, які брали активну участь в українському громадському житті першої половини ХХ ст., найбільш відомим є ім'я Василя (1876–1910) – визначного вченого та публіциста, історика, археолога, шевченкознавця. Насвітлення біографії Віктора Доманицького, його зв'язків з визначними діячами свого часу й, зокрема, з Дмитром Донцовим – одне із завдань даної публікації.

Епістолярна спадщина історика, літературознавця, публіциста, громадсько-політичного і кооперативного діяча Д. Донцова широко введена до наукового обігу², проте листи, які ми публікуємо, не введені до наукового обігу, хоча спроби окреслити портрет Віктора Доманицького були здійснені біографістами. Однією з перших біографію Віктора Доманицького, його науковий доробок у становленні сільськогосподарської науки розглянула О. Дучимінська³. Також його постать як українського вченого, педагога та громадського діяча, намагалася представити і авторка публікації⁴. Віднайдений епістолярій вносить нові факти, які дозволяють уточнити та внести корективи у вивчення життєпису та публіцистичної діяльності Віктора Доманицького.

Цінність запропонованих нижче двох листів В. Доманицького до Д. Донцова полягає в тому, що вони дають змогу, певною мірою, відтворити біографічні відомості із життя першого відразу після виїзду

¹ В. ДОМАНИЦЬКИЙ, *Родословная фамилии Доманицких*, Київ, 1901, 1 л.

² Найбільший внесок у публікацію епістолярію Д. Донцова здійснила Г. Сварник. Див.: Г. СВАРНИК, *Архів Дмитра Донцова*, [у:] “Пам'ятки України”, 1994, ч. 3–6, с. 122–128; Г. СВАРНИК, *Дмитро Донцов у невідомих документах з 1890–1945 рр. з Національного архіву Канади*, [у:] “Воля і Батьківщина”, Львів, 2003, ч. 1–2, с. 173–186 та ін.

³ О. ДУЧИМІНЬСКА, *Віктор Доманицький*, [у:] *Українські вчені*, Вінніпег, 1963–1964, 84 с.

⁴ Л. І. КУЗЬМЕНКО, *Віктор Доманицький – український учений, педагог, громадський діяч*, [у:] *Українські біографічні читання на пошану Чижика*, Київ, 2010, с. 125–135.

за кордон на початку 1920-х рр. Перший лист, датований 10 березня 1924 р., можна назвати як лист-знайомство на той час ще маловідомого, який намагався вийти “з тіні” старшого брата, Віктора Доманицького, з “маститим” вченим Дмитром Донцовим. Віктор представляє себе як наймолодшого з братів Доманицьких, з двома з яких (Василем та Платоном), судячи з цього листа, був знайомий Д. Донцов. І справді, з найстаршим братом з родини Доманицьких – Василем Доманицьким, Д. Донцов був дуже добрий знайомий, підтримував тісні стосунки та всіляко допомагав Василеві в еміграції⁵. Що ж до знайомства Д. Донцова із ще одним представником роду Доманицьких – Платоном Доманицьким (1881–1944? (точна дата смерті невідома)), то дану інформацію зустрічаємо вперше. Отже, не лише з Василем, а й з іншими представниками родини Доманицьких Д. Донцов був особисто знайомий.

Продовжуючи розповідь про себе, Віктор Доманицький зупиняється на болісному моменті власного життя – переході кордону та втраті коханої дружини. О. Дучимінська, котра присвятила цьому питанню два невеликих розділи, здавалося б, докладно розглянула цю віху з життя вченого. Згідно фактів, наведених нею, під час перетину радянсько-польського кордону, Віктор Доманицький з дружиною, лікаркою Вірою Онуфріївною Піснячевською були спіймані польським прикордонним загonom та посаджені до в’язниці. Титанічними зусиллями брата Платона, який на той час мешкав у м. Ковелі на Волині, та Галини Журби вдалося визволити з ув’язнення молодшого з Доманицьких⁶.

На превеликий жаль, з польського тюремного полону вдалося вийти лише Віктору. Як видно із зазначеного листа Д. Донцову, дружина Доманицького, у в’язниці повторно підхопила тиф, який призвів до смерті. Як стверджувала О. Дучимінська, крім тифу вона також хворіла на швидку форму сухоти⁷. Авторка із сумом відзначила, що “під багнетом в’язничної сторожі прощався Віктор з її домовиною,

⁵ Детальніше про взаємини Василя Доманицького та Дмитра Донцова див.: Л. Кузьменко, *Інформативний потенціал листування В. Доманицького з Д. Донцовим*, [у:] “Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ”, Київ, 2011, т. 23, с. 267–281.

⁶ О. Дучимінська, *Віктор Доманицький*, *op. cit.*, с. 25.

⁷ *Ibid.*, с. 26.

грудкою розмоклої від дощу волинської землі”⁸. Зі смертю В. Піснячевської обірвалося й подальше особисте життя Віктора, який до кінця життя зберігав пам’ять про неї⁹.

І хоча цьому моменту В. Доманицький приділив всього лише декілька рядків, навіть вони проливають світло на незнані до цього часу моменти. Зокрема, автор листа вказує на терміни та місце свого ув’язнення. З листа дізнаємося, що він пробув у в’язниці два з половиною місяці, а місцем ув’язнення було місто Рівне. Крім цього, побіжно зупиняючись на втраті дружини, відзначає, що вона була сестрою відомого наукового і громадського діяча – Віктора Піснячевського. Ці важливі дані відсутні у нарисі О. Дучимінської, що надає їм важливості для уточнення біографії вченого. Попри те, що цьому уривку з власного життя В. Доманицький присвятив лише декілька рядків, біль і сум за втраченою коханою людиною простежується в кожному слові.

У листах автор представляє себе як лектора Технічної школи у Вінсдорфі та Заочних курсів українознавства, а також слухачем Вищої сільськогосподарської школи. О. Дучимінська, характеризуючи його перебування в Берліні, відзначила його викладацьку роботу лише в межах Вінсдорфської Технічної школи, ігноруючи викладання на курсах українознавства¹⁰. Про педагогічну діяльність В. Доманицького на українознавчих студіях зазначав С. Наріжний¹¹ та Л. Кузьменко¹².

Перебуваючи в еміграції, В. Доманицький із захопленням читав періодичні видання, якими опікувався Д. Донцов, однак буденне життя не давало часу на творчі проєкти. Однак, потяг до творчості спонукав його звернутися до “класика” Д. Донцова.

Першою ластівкою творчої співпраці В. Доманицького та Д. Донцова мала стати промова, яку Доманицький виголосив на святі Со-

⁸ О. ДУЧИМІНСКА, *Віктор Доманицький*, *op. cit.*, с. 27.

⁹ *Ibid.*, с. 28.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція: культурна праця української еміграції 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої)*, Київ, 1999, с. 98.

¹² Л. І. КУЗЬМЕНКО, *Віктор Доманицький – український учений, педагог, громадський діяч*, *op. cit.*, с. 127.

борності в Берліні. Він жалівся своєму більш іменитому колезі, що через запал та переживання, дана промова справила не таке враження на слухачів, як того хотів автор. Не останню роль, на думку останнього, відіграла сама аудиторія, яка була налаштована досить песимістично щодо українських справ. В. Доманицький також прохав Д. Донцова, як авторитета “в справах політичних”, дати правдиву оцінку його доповіді. Якщо ж вона виявиться достатньо цікавою і гідною для публікації, прохав її опублікувати, а також сподівався на подальшу співпрацю. Як людина тактовна і вихована, тут же висловлював своє вибачення за знайомство в такий спосіб.

Однак, перший “млинець”, очевидно виявився глевким. Принаймні публікації на таку тематику в “Літературно-науковому віснику”, головним редактором якого був Д. Донцов, у 20-х рр. ХХ ст. не знаходимо. Не видно його і в переліку публікацій вченого-агронома, який по його смерті опублікувала О. Дучимінська¹³. Це дозволяє припустити, що або дана промова насправді була не достатньо творчою і гідною публікації в періодичному виданні, яке редагував Д. Донцов, або йшла врозріз політичних поглядів і концепцій останнього.

Невідомою залишається відповідь Д. Донцова на “пробу пера” молодого вченого. Немає жодної інформації, чи офіційно В. Доманицький отримав відмову від редактора ЛНВ, або просто був проігнорований Д. Донцовим. У будь-якому випадку, В. Доманицький не залишив спроби справити враження на редакційну колегію “Літературно-наукового вісника”. Це видно з другого листа Д. Донцову, від 24 червня 1924 р. В ньому він повідомляв головного редактора “Вісника” про відправку у додатку до даного листа публікації про політику в галузі охорони здоров’я в розвинутих країнах разом із бібліографічним покажчиком до цієї тематики. Як і в попередньому листі, молодий Доманицький прохав опублікувати свою роботу на сторінках ЛНВ, при цьому заздалегідь погоджуючись на будь-які редакторські зміни. За публікацію просив гонорар та шість примірників: один авторський і п’ять за власний рахунок, для відправки в Україну.

На відміну від першої спроби творчої співпраці з Д. Донцовим, дана робота все ж таки вийшла в світ на сторінках “Літературно-

¹³ О. ДУЧИМІНСКА, *Віктор Доманицький*, op. cit., с. 67.

наукового вістника”¹⁴, але лише через сім років з моменту її надходження до редакції. Через відсутність джерел не можемо дати однозначну відповідь, чому такий значний проміжок часу зайняв вихід у світ цієї публікації В. Доманицького. На той час В. Доманицький вже жив у Чехословаччині; займався науковою та освітньою діяльністю в Українській Господарській Академії в Подєбрадах.

Документи

№ 1

Берлін. 10.III.1924

Вельмишановний пане Докторе¹!

Ви добре знали мого брата – небіжчика Василя², здається, знаєте й другого брата – Платона³, але, певне, й не чули про мене.

То я найменший і молодший за Василя на 16 років.

По слідам братів працював в Українській Кооперації⁴, року 1922 емігрував, просидів 2 ½ місяці в польській тюрмі у Рівному⁵, втерав там дружину, (сестру Вікт[ора] Піснячевського⁶), якій у тюрмі защемили повторний тифус, що й привів до смерти.

Опинився я в Берліні спочатку як лектор Вінсд[орфської] Техн[ічної] Школи Амер[...]⁷ У.М.С.А.⁸, тепер як лектор Заочн[их] Курс[ів] Укр[аїнознавства]⁹ і слухач Вищої С[ільсько] Г[осподарської] Школи¹⁰.

З часу переїзду кордону слідкую за Вашою працею, Вашими творами, Вашими органами. Слідкую, співчуваю, розповсюджую.

Часами хотілось би щось написати до “Заграви”¹¹ чи “Нового Часу”¹², але буденне життя не дає змоги сісти, подумати, написати.

Посилаю свою промову на Святі Соборности у Берліні. Тут ця промова потерпіла до певної міри фіаско.

Може мент такий був, може зовнішнє виконання промови (моя нервовість і запал) зробили прикре вражіння на більшість слухачів, які були настроєні більш песимістично що до наших справ і, мабуть, тому, і більш компромісово що до наших ворогів.

¹⁴ В. ДОМАНИЦЬКИЙ, *Народооздоровлююча політика культурних країн*, [у:] “Літературно-науковий вістник”, 1931, т. 106, с. 538–546.

Я хотів би мати Вашу оцінку високого для мене авторитету в справах політичних.

Наколи признаєте чимось цікавим – прошу умістити цілком чи виборочно у Вашому поважному органі¹³.

Надалі міг би подавати свої кореспонденції і замітки, як що то для Вас цікаве і, взагалі, підходить.

Прошу пробачити за турботи і за таке листування без знайомства – надіюсь зрозумієте і пробачте.

З правдивою повагою
Віктор Доманицький

Адреса: Berlin. Charlottenburg Wieland str[et] 37. Ver. Ukr. Stud. Wiktor Domanytzkyj.

Biblioteka Narodowa w Warszawie – Zakład Zbiorów Mikrofilmowych – Arhiwum Dmytra Doncowa. T. VIII: korespondencja od różnych osób: D – Ź – Z – I – J z lat 1909 – 1938. – Sygnatura № 83982.

№ 2.

24.VI.1924
Wünsdorf

До Хвальоної Редакції Літературно-Наукового Вістника у Львові.

В[ельми] Ш[ановний] Редакторе¹⁴!

В додатку до листа надсилаю свою статтю про нароdoоздоровлюючу політику культурних країн з бібліографічними матеріалами до цієї теми¹⁷.

Прошу переглянути моє писання, і, оскільки знайдете гідним друку, – умістити в Вашому поважному місячнику. Звичайно, – на усякі зміни згоджуюсь. За статтю хотів би мати якийсь гонорар, що дав би мені змогу і надалі розробляти матеріали для української преси, зокрема для Вашого видання. Коли моє співробітництво вважаєте користним і бажаним.

В разі уміщення статті просив би вислати мені також авторський примірник і 5 примірників за мій рахунок для відправки на Велику Україну.

Чекаючи на Вашу відповідь
З правдивою пошаною
Віктор Доманицький

Адреса: Dojtschland, Wünsdorf Berlin, Barutherschosse b Hoffmann,
Wiktor Domanytzkyj.

Biblioteka Narodowa w Warszawie – Zakład Zbiorów Mikrofilmowych –
Arhiwum Dmytra Doncowa. T. VIII: korespondencja od różnych osób: D – Ź –
Z – I – J z lat 1909 – 1938. – Sygnatura № 83982.

КОМЕНТАРИ

¹ Науковий ступінь доктора юридичних наук Д. Донцов отримав на початку 1917 р., після захисту докторської дисертації у Львівському університеті.

² *Доманицький Василь Миколайович* (1876–1910) – український літературознавець, публіцист, шевченкознавець, громадський діяч, популяризатор кооперативного руху, історик. Активно співробітничав у журналах і газетах “Киевская старина”, “Рада”, “Нова громада”, “Громадська думка”, “Рідна справа – Думські вісті”, ЛНВ, ЗНТШ. Співзасновник видавництва “Вік”. Автор праць з історії козацтва кінця XIV – початку XVII ст., про початки етнографічних дослідів з історії України, розвідок про Марка Вовчка, редактор першого повного видання творів Т. Шевченка і текстологічного дослідження “Кобзаря”. Старший брат Віктора Доманицького.

³ *Доманицький Платон Миколайович* (1881–1944? (рік смерті невідомий)) – громадський діяч та кооператор. Очільник кредитного товариства с. Колодисте – рідного села родини Доманицьких, інструктор Уманського земства, член правління “Союзбанку”. Старший брат Віктора Доманицького.

⁴ У 1918–20 рр. Віктор Доманицький займався справами розвитку української кооперації. Спершу це була праця в Українському народному кооперативному банку у Києві (“Українбанк”), директором якого був його брат Платон. Віктор мав посаду секретаря товарного відділу та був керівником підвідділу хімічних фабрикатів. У серпні 1918 р. він

перейшов працювати до Центрального союзу українських кооперативів “Централ” у Києві як секретар правління та керівник агрокультурного підвідділу. У липні 1920 р. Віктор Доманицький був обраний керівником агрокультурного підвідділу “Централу”.

⁵ *Рівне* – найбільше місто Волинського воєводства, яке перебувало в складі Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період. Нараховувало 42 тисячі мешканців.

⁶ *Піснячевський Віктор Онуфрійович* (1883–1933) – журналіст, громадський діяч, лікар за фахом. Активний учасник Петербурзької української Громади. У щоденнику “Рада” подавав репортажі про роботу Державних дум, вів цикл “З невських берегів”. Один з ініціаторів заснування органу української фракції в Думі “Рідна справа – Думські вісти”. У 1917 р. співробітничав у російських газетах Одеси, редагував “Одесский листок”. На початку 1919 р. емігрував до Відня й заснував там тижневик “Воля”, який редагував до 1921 р. Потім з 1923 р. працював лікарем у Братиславі.

⁷ *Вінсдорфська технічна школа* – навчальний заклад, який прирівнювався до ліцею, для емігрантів з теренів колишньої Російської імперії, заснований організацією УМСА. Навчання в школі проводилося російською мовою. В академічному 1923–24 рр. Віктор Доманицький у Вінсдорфській технічній школі виконував обов’язки лектора сільського господарства та провадив практичні заняття з галузі агрономії.

⁸ *УМСА* (Українська місцева секція) – організація українців у Берліні. Займалася освітньою діяльністю українських емігрантів у німецькій столиці: відкриття навчальних закладів, надання стипендій українським студентам тощо.

⁹ *Заочні курси Українознавства* (курси українознавства). Засновані в Берліні в 1921 р. Спочатку в них викладали В. Сімович – українську мову, З. Кузеля – українську антропологію і етнологію та Б. Лепкий – українську літературу. В 1922 р. курси українознавства розширили свою діяльність в Берліні. Крім зазначених лекторів, тут стали викладати М. Гехтер, В. Коваль, С. Томашівський, В. Доманицький, М. Омелянович-Павленко, О. Скоропис-Йолтуховський і Євген Вировий. Курси були трьохмісячними. З моменту створення нараховувалося 25 слухачів, із розширенням викладання – більше 50-ти осіб. Організатором курсів українознавства в Берліні була “Спілка студентів-українців в Берліні”.

¹⁰ *Вища сільськогосподарська школа* – місце навчання Віктора Доманицького в Берліні. Тут він студіював аграрну економіку у всесвітньо відомого вченого Ерве.

¹¹ “Заграв” – друкований орган Української Військової Організації (УВО), що виходив один раз на два тижні. Перший номер побачив світ 1 квітня 1923 р. Проіснувавши не повних два роки, він не відіграв особливої ролі. Головним редактором журналу був Д. Донцов. З виданням співпрацювали Д. Паліїв, В. Кучабський, М. Матчак та В. Кузьмович. Довкола “Заграви” стояла група, яка створила Партію Народної (Національної) Роботи. Фінансувала видання УВО.

¹² “Новий час” – газета, яка виходила у Львові тричі на тиждень.

¹³ Мова йде про “Літературно-науковий вістник” (ЛНВ) – літературно мистецький, науковий і суспільно-політичний журнал, що виходив у Львові (1898–1906, 1922–1932) та Києві (1907–1914, 1917–1919). Заснований з ініціативи М. Грушевського як продовження журналів “Зоря” (видання НТШ) та “Житє і слово” (редактор І. Франко).

¹⁴ Д. Донцов став редактором ЛНВ у 1922 р. за сприяння лідера Української військової організації (УВО) Є. Коновальця і був ним до початку Другої Світової війни. Очоливши такий авторитетний орган, як “Літературно-науковий вістник”, Д. Донцов відмовився від послуг старих авторів, надавши йому чітку ідейну концепцію. Спочатку зовнішнє оформлення журналу зберігало ще дореволюційну традицію: червона палітурка, шрифтовий напис, зміст праворуч. У 1933 р., коли журнал змінив видавця (відтепер це було приватне підприємство сім’ї Донцових), на його палітурці з’явилось зображення пантери, а від № 7–8 за цей же рік – знаменитий тотем Донцова – “вовк – лев – їжак”, який символізував “агресивність – потугу – колючість” його ідеології. Д. Донцову вдалося згуртувати довкола часопису спочатку майже всіх найталановитіших письменників і критиків, які правильно відчували дух часу, а потім і талановиту молодь, яка відкрила епоху в літературі. Та найважливіше, за свідченням О. Багана, що і сам журнал, і його редактор стали улюбленицями галицької молоді, яка побачила в них “завтрашній день”, а не перемелювання старих зразків і догм.

References

DOMANYTSKYI V. (1901) Rodoslovnaia famylyy Domanytskykh. Kyiv, 1901. 1 l. [In Russian].

DOMANYTSKYI V. Narodoozdorovliuiucha polityka kulturnykh krain, [in:] “Literaturno-naukovy vistykyk”, 1931, t. 106, s. 538–546. [In Ukrainian].

DUCHYMINSKA O. (1963–1964). Viktor Domanytskyi. Ukrainski vcheni, Vinnipeh, 1963–1964. 84 s. [In Ukrainian].

KUZMENKO L. I. (2010). Viktor Domanytskyi – ukrainskyi uchenyi, pedahoh, hromadskyi diiach, [in:] Ukrainski biohrafichni chytannia na poshanu Chyshka, Kyiv, 2010, s. 125–135. [In Ukrainian].

KUZMENKO L. (2011). Informatyvnyi potentsial lystuvannia V. Domanytskoho z D. Dontsovym, [in:] “Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv. IUAD im. M. S. Hrushevskoho NANU”. Kyiv, 2011, t. 23, s. 267–281. [In Ukrainian].

NARIZHNYI S. (1999). Ukrainska emihratsiia: kulturna pratsia ukra-inskoi emihratsii 1919–1939 (materialy, zibrani S. Narizhnym do chas-tyny druhoi). Kyiv, 1999, s. 98. [In Ukrainian].

SVARNYK H. (1994). Arkhiv Dmytra Dontsova, [in:] “Pamiatky Ukrainy”, 1994, ch. 3–6, s. 122–128. [In Ukrainian].

SVARNYK H. (2003). Dmytro Dontsov u nevidomykh dokumentakh z 1890–1945 rr. z Natsionalnogo arkhivu Kanady, [in:] “Volia i Batkivshchyna”, Lviv, 2003, ch. 1–2, s. 173–186. [In Ukrainian].

Archive sources

Biblioteka Narodowa w Warszawie – Zakład Zbiorów Mikrofilmowych – Arhiwum Dmytra Doncowa. T. VIII: korespondencja od różnych osób: D – Ź – Z – I – J z lat 1909–1938, Sygnatura № 83982.

Два листи Віктора Доманицького до Дмитра Донцова, як джерело до вивчення біографії та творчого доробку наймолодшого з Доманицьких

У статті подаються та аналізуються два листи визначного ученого-агронома, етнолога, соціолога, кооператора та громадського діяча Віктора Доманицького (1893–1962) до Дмитра Донцова (1883–1972) – громадського і політичного діяча, редактора “Літературно-наукового вістника”. Віктор Доманицький належав до української шляхетської родини. Два його брати Василь і Платон також брали активну участь в українському національно-визвольному русі. Охарактеризовано історіографію питання, основний зміст листів. Автор звертався до редактора з проханням опуб-

лікувати його промову на святі Соборності в Берліні в 1924 р., повідомляв деякі епізоди із особистого життя: про перебування у в'язниці в м. Рівне, про смерть дружини Віри Піснячевської. В публікації також розкрито інші окремі моменти біографії В. Доманицького, його зацікавленість у творчій співпраці з Д. Донцовим та спроби опублікувати свої праці в "Літературно-науковому вістнику". Одна зі статей В. Доманицького "*Народооздоровлююча політика культурних країн*" була надрукована у видання через 7 років від надходження до редакції.

Ключові слова: Віктор Доманицький, Дмитро Донцов, біографія, еміграція, листування.

Людмила Кузьменко, провідний археограф, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Lyudmyla Kuz'menko, leading archaeologist, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0009-0004-5909-6980

E-mail: kuzmenko_li@ukr.net

Received: 11.10.2022

Advance Access Published: December, 2022